

ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA XANDON PISTANING “XURSANDCHILIK” NAVI YONG‘OQMYEVALARINING HAJM O‘LCHAMLARI

¹Mashrapov Xusniddin Tursunaliyevich, ²Eshankulov Bobomurod Inayatovich

¹doktorant (DSc), O‘XITI, ²katta ilmiy xodim, O‘XITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050217>

Annotatsiya. O‘zbekistonda pista plantatsiyalarini navlar asosida barpo etishga katta e‘tibor berilmoqda. So‘ngi yillarda xandon pistaning mahalliy 13 ta navi yaratilgan. Ular o‘zining hosildorligi va mevasining sifat ko‘rsatkichlarini yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shular bilan birga qurg‘oqchilikka ham chidamli hisoblanadi. Shunday navlardan biri “Xursandchilik” navidir.

Kalit so‘zlar: xandon pista, qimmatbaho, yong‘oqmeva, nav, raqobat, urug‘chi, changchi, kolleksiya, rayonlashtirish.

Аннотация. В Узбекистане большое внимание уделяется созданию плантаций фисташек на основе сортов. За последние годы создано 13 местных сортов фисташек. Их отличают высокие показатели урожайности и качества орехов. В то же время устойчив к засухе. Одним из таких сортов является «Хурсандчилик».

Ключевые слова: ценная фисташка, ценный, орех, сорт, конкуренция, семена, опылитель, коллекция, районирование.

Abstract. In Uzbekistan, great attention is paid to the creation of pistachio plantations based on varieties. In recent years, 13 local varieties of pistachios have been created. They are distinguished by high yields and nut quality. At the same time, they are resistant to drought. One of these varieties is "Khursandchilik".

Keywords: valuable pistachio, valuable, nut, variety, competition, seeds, pollinator, collection, zoning.

Kirish

Xandon pista – o‘zining qimmatbaho yong‘oqmevasi bilan qadrlanadigan tur hisoblanadi. Hozirgi kunda dunyo bozorida ham yong‘oqmevasining yuqori sifatli bilan ajralib turadi. Eron va AQSh xandon pista yong‘oqmevasini yetishtirish bo‘yicha yetakchilik qilayotgan bo‘lsa, Turkiya, Suriya, Xitoy kabi mamlakatlar ham o‘ziga xos pista yetishtirish an‘analariga ega hisoblanadi. Pista yetishtiruvchi mamlakatlarda xandon pistaning yuzdan ortiq serhosil navlari yaratilgan bo‘lib, bu borada ham pista yetishtiruvchi mamlakatlar o‘rtasida katta raqobat ketmoqda [1, 2].

Mamlakatimizda ham pistachilikka alohida e‘tibor qaratilishi natijasida o‘rmonchi olimlar tomonidan xandon pistaning serhosil urug‘chi - 12 ta va bitta changchi navlari yaratilgan bo‘lib, ular o‘zlarining serhosil, xushta‘m va chiroyli ko‘rinishi bilan dunyo bozorida o‘ziga xos brendga ega pista navlari bilan raqobatlasha oladi. Bobotog‘, G‘allaorol, Mustaqillik, Serhosil, Sitora, Tog‘ malikasi, O‘zbekiston, Farovon, O‘zbekiston marvaridi, Xursandchilik, Chaqmoq, Shirin – mahalliy urug‘chi navlar bo‘lib hisoblanadi. Hozircha yagona bo‘lib turgan changchi nav bu -Farxod deb nomlanadi. Bu navlar hozirgi kunda O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot institutining “Pistachilik” ilmiy-tajriba stansiyasida kolleksiya qilingan bo‘lib, bu navlarni rayonlashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy ishlar olib borilmoqda. Ushbu navlar mamlakatimizning turli viloyatlarida o‘stirilib, sinovdan o‘tkazilmoqda. Mahalliy navlarni rayonlashtirish bo‘yicha

Andijon viloyatida ham ilmiy-tadqiqotlar o‘tkazilib, xandon pistaning mahalliy navlarini ushbu hududda o‘sishi va rivojlanishi bo‘yicha dastlabki ma‘lumotlar o‘rganildi.

Tadqiqot uslubi. O‘simliklar uchun maxsus maydon ajratilib, 8x8 m ekish sxemalari belgilangan joylarda rejalashtiriladi. Turli xil masofalarda va uslublarda ekish sxemalari amalga oshiriladi. Nazorat guruhi sifatida standart sxemada ekilgan daraxtlar qabul qilinadi. Bir necha o‘lchovlarni amalga oshirish uchun uskunalari tayyorlanadi. Ushbu bosqichda daraxtlarning o‘sishi, hosildorlik, hosilning sifati, meva o‘lchamlari kabi ko‘rsatkichlar muntazam ravishda o‘lchanadi. Barcha olingan ko‘rsatkichlar statistik tahlil qilinadi. Ushbu xudud uchun qaysi ekish sxemasi optimal ekanligi aniqlanadi [4, 5].

Tadqiqot natijalari. O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti olimlari tomonidan yaratilgan xandon pistaning “Xursandchilik” navi mualliflar A.X.Xamzayev, G.M.Chernova, Ye.K.Botman, L.V.Nikolyai, T.E.Tulyaganov, B.I.Eshankulov, A.A.Normatov, M.M.Inomovalar hisoblanadi [3]. Urug‘chi daraxt - sekin o‘sovchi kamyob majnun shaklli shox-shabbaga ega. Daraxtning o‘rtacha bo‘yi – 3,5 m, tana diametri - 25 sm, shox-shabbasining diametri – 3 m gacha yetadi. Barglari yashil rangda, dumaloq shaklda bo‘lib, uchki qismi biroz qisqargan. Boshqa nav va shakllarga nisbatan bargini juda erta yozadi. Urug‘chi gullari eleptik shaklda bo‘lib, och jigar rangda. Boshqa nav va shakllarga nisbatan juda erta gullaydi. Meva eti o‘tkir uchiga ega, yetilganda eti danagidan ko‘p ajralib ketadi, bir xil taqsimlanmagan oq-sariq rangda. Mevaning yetilishi juda ertangi hisoblanadi va iqlim sharoitidan kelib chiqib avgust oyining birinchi o‘n kunligiga to‘g‘ri keladi. 100 dona urug‘ og‘irligi 95,8 g, hajmi 19,5x11,1x11,6 mm, ingichka ellips shaklda bo‘lib uchi o‘tkir tumshuqchaga ega. Danakning ochiqlik darajasi o‘rtacha bo‘lib, iqlim sharoitlariga qarab 90% gacha ko‘tariladi. Ochiqlilik danakning ikki tomonidan asosigacha boradi, boshqa nav va shakllarga nisbatan keng ochiladi. Po‘chog‘ining rangi bir xil taqsimlanmagan, qaymoq rangidan sal to‘qroq bo‘ladi. Mag‘zi arg‘uvon-pista rangida, o‘rtacha vazni 0,4 g, danak umumiy vaznining 53% ini tashkil qiladi. Payvand qilingandan so‘ng 4-5 yili hosilga kiradi. Hosil berishi barqaror, iqlim sharoitidan (yillik yog‘in miqdori asosiy ahamiyatga ega) kelib chiqib har yili hosil beradi. 8x8 m sxemada ekilganda 1 ga da hosildorlik 10-12 ts ni tashkil qiladi. Zamburug‘li kasalliklar va meva zararlanishiga, qurg‘oqchilik va yozda haroratningning o‘ta keskin ko‘tarilib ketishiga chidamli hisoblanadi. Namlik bilan o‘rta ta‘minlangan (yillik yog‘in miqdori 300 mm dan kam bo‘lmagan) lalmi yerlarda ekish tavsiya qilinadi.

1-rasm. Xandon pistaning “Xursandchilik” navi guvohnoma va patenti

**Xandon pistaning “Xursandchilik” navi yong‘oqmevalarining hajm o‘lchamlari
(2024 yil)**

T/r	Jizzax viloyati “Pistachilik” ITS, sm	Andijon viloyati Andijon DO‘X, sm
1	2,0x1,2x1,2	1,9x1,2x1,1
2	1,9x1,2x1,1	2,0x1,2x1,2
3	2,0x1,2x1,2	2,0x1,2x1,2
4	1,9x1,2x1,1	2,0x1,2x1,2
5	2,0x1,2x1,2	1,9x1,2x1,1
6	2,0x1,1x1,2	2,0x1,2x1,2
7	2,0x1,2x1,2	2,0x1,2x1,2
8	2,0x1,2x1,2	1,9x1,2x1,1
9	2,0x1,2x1,2	2,0x1,2x1,2
10	2,0x1,2x1,2	1,9x1,2x1,1

Andijon davlat o‘rmon xo‘jaligi hududida o‘sayotgan xandon pistalarga 2018 yilda Jizzax viloyatida joylashgan “Pistachilik” ilmiy tajriba stansiyasidan navdor pistalardan payvandust keltirilib payvand qilingan. Ushbu tajriba maydoni Andijon davlat o‘rmon xo‘jaligining Toshoxur o‘rmon bo‘limida dengiz sathiga nisbatan 820 m balandlikda joylashgan. Ushbu hudud tog‘ oldi lalmi sharoitda, och tusli bo‘z tuproqli (yengil qumoq) maydonga to‘g‘ri keladi. 2024 yilda Jizzax viloyatida joylashgan “Pistachilik” ilmiy tajriba stansiyasida maydondagi o‘sayotgan xandon pistaning “Xursandchilik” navi yuqori hosil bergani qayd etildi. Bunda sug‘orilmaydigan tog‘ oldi lalmi maydon dengiz sathiga nisbatan 750 m balandlikda joylashgan bo‘lib, tajriba olib borilayotgan daraxtlarda o‘rtacha 10 kg dan hosil borligi kuzatildi. Andijon davlat o‘rmon xo‘jaligining Toshoxur o‘rmon bo‘limida tajriba uchun ajratilgan daraxtlarda ham hosildorlik 10 kg ekanligi aniqlandi. Shular bilan bir qatorda hosil sifati, ya‘ni yong‘oqmevalar ham o‘zaro taqqoslandi.

1-jadvalga ko‘ra tasodifiy olingan 10 ta yong‘oqmevaning xajm ko‘rsatkichlari o‘zaro taqqoslanganda, Jizzax viloyati “Pistachilik” ITS 2,0x1,2x1,2 sm li yong‘oqmeva 7 ta, 2,0x1,1x1,2 -1 ta, 1,9x1,2x1,1-3 ta; Andijon viloyati Andijon DO‘X da esa 2,0x1,2x1,2 sm li yong‘oq 6 ta, 1,9x1,2x1,1-4 ta ni tashkil qildi. O‘zaro og‘irligi ham bir biriga yaqin bo‘lib, 10 tadan o‘lchanganda Jizzax viloyati “Pistachilik” ITS dan olingan namunada 9,99 g bo‘lsa, Andijon viloyati Andijon DO‘X dan olingan namunada bu ko‘rsatkich 9,98 g ni tashkil etdi.

Xulosa

Xandon pistaning “Xursandchilik” navi Andijon viloyati Andijon DO‘X da o‘shish ko‘rsatkichlari, hosili va yong‘oqmevasining hosil sifati bo‘yicha to‘liq to‘g‘ri keladi. O‘tkazilgan tajribalar natijasida xandon pistaning “Xursandchilik” navini Andijon viloyati iqlim-tuproq sharoitiga mos keladi deb xulosa qilishimiz mumkin, hamda viloyatda ko‘paytirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Чернова Г.М., Хамзаев А.Х., Эшанкулов Б.И., Шайматов О.А. Фарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологиясини такомиллаштириш. – Тошкент, 2019. – 5-60 б.
2. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
3. Хамзаев А. Х. и др. Новые сортовые фисташки Узбекистана //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 263-271.
4. Khurramov A. et al. Optimization of Phenolic Compound Extraction from Pistachio Green Hulls: Influence of Blanching, Harvest Time, Solvent Concentration, and Extraction Method //Journal of Nuts. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 207.
5. Холмуротов М. З., Эшанкулов Б. И., Ёкубов Н. Н. Особенности фенологических фаз вегетативно размноженных перспективных сортов и форм фисташки настоящей //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 272-275.